

**МАМЛАКАТ ИҚТИСОДИЁТИНИ РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
АСОСИДА ТАРАҚҚИЙ ЭТТИРИШ ШАРОИТИДА АВТОСАНОАТ
КОРХОНАЛАРИ КОМПОНЕНТ МАҲСУЛОТЛАРИНИНГ
ИНВЕСТИЦИОН САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШ**

Исакова Нилуфар Шодмоновна
“АвтоОйна” МЧЖ иқтисодчиси

Аннотация: мазкур мақолада мамлакат иқтисодиётини рақамли технологиялар асосида ўстириш мақсад ва вазифаларини амалга оширишга қаратилган автосаноат корхоналарининг автомобил эҳтиёт қисмларини ишлаб чиқаришда инвестицион муҳит ва шароитни кенгайтириш борасидаги илмий-назарий масалалар ёритилган.

Калит сўзлар: иқтисодий ривожлантириш, инвестицион салоҳият, инвестицион жозибадорлик, инновацион ва рақамли технологик такомиллаштириш.

**ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОПРОМА В
УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ НА ОСНОВЕ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

Аннотация: в данной статье освещены научно-теоретические вопросы расширения инвестиционной среды и условий производства запасных частей предприятий автопрома, направленные на реализацию целей и задач роста экономики страны на основе цифровых технологий.

Ключевые слова: экономическое развитие, инвестиционный потенциал, инвестиционная привлекательность, инновационное и цифровое технологическое совершенствование.

Бугунги кунга келиб енгил транспорт воситаларидан фойдаланиш ҳашамат ҳамда дабдаба эмас, балки кунлик хизмат эҳтиёжига айланди. Транспорт воситаларининг эркин ҳаракатланишини таъминлаш юзасидан ақлли йўллар, ақлли шаҳар ҳамда ақлли харита сингари оммалашиб бораётган рақамли технологик ихтиролар талабни янада ошишига туртки бўлди. Бунинг натижасида транспорт воситаларини ишлаб чиқаришдан қараганда унинг эҳтиёт қисмлари орқали қўшилган қиймат яратиш жараёни инвестицион фаолият ҳамда инновацион жараёнларни акселерациясига хизмат қилди. Бундан ишлаб чиқарувчининг манфаатларини таъминланишида маҳсулот таннархини пасайтириш стратегияларини мукамал ва муқобиллаштиришга улган эҳтиёж яратилди. Маҳаллийлаштириш ҳамда диверсификацион стратегияларнинг қўшимча қиймат яратилишида таннархнинг пасайиш омилларига таъсири сезиларли даражада ўзгаришлар келтириб чиқармаганлиги туфайли, транспорт воситаларини ишлаб чиқариш компонентларини мажмуавий хом аше сифатида харид қилиш, уларнинг нафлилик кўрсаткичини ошириш орқали қўшилган қиймат яратишга кўпроқ эътибор қаратилиши лозим. Мамлакатда ишлаб чиқариладиган автосаноат эҳтиёт қисмлари асосан енгил автомобиллар ишлаб чиқарувчи корхонани қўллаб-қувватловчи корхона сифатида ташкил этилган ҳамда маҳаллийлаштириш тизимини кенг жорий этган бўлади.

Енгил транспорт воситаларидан фойдаланишда компонентларни 3 га ажратган ҳолда тадқиқ этиш тавсия этилади:

1. Ички эҳтиёт қисмлари
2. Ташқи эҳтиёт қисмлари
3. Индивидуал талаб асосида шакллантирилган эҳтиёт қисмлар

Ички ва ташқи эҳтиёт қисмларини ишлаб чиқариш фаолиятини йўлга қўйиш таннарх пасайтиришда сезиларли иқтисодий ўзгаришлар келтириб чиқариди. Индивидуал талаб асосида шакллантирилган маҳсулот асосан инновацион ҳамда инвестицион салоҳиятини кескин ошиб боришига интилувчан кўрсаткичларни қамраб олади.

Ички эҳтиёт қисмлар ҳамда ташқи эҳтиёт қисмлар енгил автомобилларнинг ички ва ташқи ишлаш функцияларидан келиб чиққан ҳолда ишлаб чиқарилувчи компонентлар саналади. Индивидуал талаб асосида шакллантирилган эҳтиёт қисмлар мижозларнинг хусусий талабларидан келиб чиққан ҳолда махсус ишлаб чиқариладиган воситалар ёки доимий ишлаб чиқариладиган маҳсулотнинг алоҳида функционаллаштирилиши натижаси саналади. Жумладан, хариталарни кўрсатиб турувчи воситанинг овозли йўналтирувчи сифатида фойдаланишга мослаштирилиши, аёлларнинг пошнали пойабзал билан йўл ҳаракатида енгил автомобилларини бошқара олишлари учун босма педалларни махсус босиш шаклида ишлаб чиқарилиши, тасвирга олувчи камераларнинг махсус манзилли жўнатмасини шакллантириш ва шу кабилар.

Автокомпонентларнинг ишлаб чиқарилиши автомобил саноатининг келгуси иқтисодий барқарорлигини белгилаб берувчи асосий қисмидир. Уларнинг инновацион ва креатив бўлиши мижозларни сегментларга ажратган ҳолда ишлаб чиқаришда муваффақиятларни келтириб чиқаришга хизмат қилади.

Автокомпонентларнинг индивидуал инновацион талаблар асосида ишлаб чиқарилиши корхонанинг инвестицион салоҳиятини ошишини ҳамда жозибдорлигини ривожлантиришни таъминловчи классификатор сифатида намоён бўлади. Индивидуал талабларни қондириш социологик сўровномаларни ва шу каби тадқиқотларни олдини олган ҳолда инновацион ишланмалар орқали автомобилларга етказилиши енгил автомашина ишлаб чиқарувчи корхоналарнинг асосий таклиф эгри чизиғида жойлашиши ҳамда қўшимча қиймат яратишда ўз ўрнига эга. Индивидуал талаб асосида шакллантирилган эҳтиёт қисмларини ишлаб чиқариш фаолиятини йўлга қўйган ҳолда Ролс Ройс автомобил ишлаб чиқарувчи корхона томонидан кенг қўлланилади. Мазкур компания йилига ўзидан 14 баробар кўпроқ ишлаб чиқариш қувватига эга бўлган автомобиллар ишлаб чиқарувчи корхонага қараганда йиллик даромади 5 баробар кўпроқ маблағни ташкил этади. Ушбу ишлаб чиқарувчи йилига жуда кам

маҳсулотини бозорда тақдим этсада, унинг инновацион ҳолатини тараққий эттиришга қўшадиган ҳиссаси улкандир.

Бугунги кунга келиб, автосаноат корхоналарини шзаро рақобатлашуви уларнинг нафақат эстетик кўриниши, функционал имкониятлари ҳамда нарх жиҳатдан сегментланиши, балки эҳтиёт қисмларнинг, яъни унинг ички ва ташқи сифат самарадорлиги белгиловчи қисмлар саналади. Уларнинг имкониятлари ва улардан фойдаланиш чегаралари нарх индексини шакллантиради, нарх ва сифатнинг кесишмаси орқали корхона рақобатбардошлилигини меъзон кўрсаткичлари индикатив баҳоланишга ҳамда активларининг фаоллашувига салмоқли таъсир этади.

Инвестицион фаолиятнинг ривожланишида автосаноат корхоналари учун асосий компонентлар автомобилларнинг бош двигателлари ҳамда химоя воситалари билан белгиланади. Автомобилларнинг энг инвестицион жозибадорлигини юқори бўлган компонентлари сифатида автомобилларнинг ён ойналари ҳамда деразалари бўлибгина қолмай, мотори ҳамда ёқилғи тежамкорлиги хусусиятлари саналади. Инвестицион фаолиятга юқори даражада тортилган эҳтиёт қисмлар ҳам айнан юқори санаб ўтилган компонентлардир.

Инвестицион фаолиятни тараққий эттиришда асосий аҳамият эҳтиёт қисмларининг автомобилларнинг русумларига биноан сегментланиши саналади. Ҳар бир автомобилларнинг эҳтиёт қисмларини таъминотчиси мавжуд бўлиб, улардан илғорлари Тесла, Тойота, Лексус, Мерседе ҳамда БМВ русумидаги енгил машиналар саналади. Сифатли эҳтиёт қисмлар автомобил учун реклама кўриниши, хизмат ҳамда умрибоқий сифат таъминоти инвестицион салоҳиятини оширишдаги аҳамиятини оширади.